

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538957>

Исаева Дилбар Абдукадыровна

доктор философии (PhD)

по философским наукам, доц.

Бухарского инженерно-технологического института.

Аннотация: *В данной статье раскрывается роль средств массовой информации в обеспечении прав и возможностей женщин и их содействие в претворении в жизнь целей Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы, а также создании позитивного и целеустремлённого имиджа современной узбекистанской женщины.*

Ключевые термины: *Новый Узбекистан, СМИ, гендерное равенство, социальная справедливость, домашнее насилие.*

Расширение прав и возможностей женщин очень важно для развития страны, и нельзя отрицать, что женщины способны изменить судьбу страны. Необходимо признать, что для социально-экономического развития участие женщин является обязательным и что они способны формировать благосостояние нации. Социальные и экономические возможности не могут быть достигнуты без средств массовой информации в эпоху технологий. СМИ часто рассматривают как четвёртую власть и демократический носитель информации. Роль СМИ стала очень важной в формировании современного общества. Медиа – это часть жизни, все вокруг, начиная от передач, которые смотрят по телевизору, музыки по радио, книг, журналов и газет. Они знакомят людей с текущими проблемами и влияют на общественное мнение. Простые люди полагаются на СМИ, чтобы знать о событиях в обществе. СМИ имеют право оказывать давление и критиковать недостатки демократии. Они способствуют единству масс и являются стержнем нации.

Воздействие средств массовой информации на простых людей увеличилось, и, несомненно, они приобрели роль очень мощного органа практически во всех сферах жизни. Электронные СМИ, особенно телевидение, и Интернет стали самыми влиятельными средствами массовой

коммуникации в Узбекистане. Телевидение помогает женщинам расширить свои возможности.

Знания женщин о средствах массовой информации, а также доступ к различным формам традиционных и современных средств массовой информации и контроль над ними в большинстве обществ по-прежнему ограничены. Расширение участия и доступа женщин к самовыражению и принятию решений через средства массовой информации и новые технологии коммуникации в некотором роде расширяет возможности женщин. Мощную и позитивную роль, которую средства массовой информации могут сыграть в расширении прав и возможностей женщин и обеспечении гендерного равенства, следует поддерживать и изучать в дальнейшем.

Коммуникация чрезвычайно важна для развития женщин, и средства массовой информации играют важную роль. Следует отметить, что рост образования женщин и их трудоустройство способствовали росту средств массовой информации. Во всех сферах жизни, будь то контроль над ростом населения, распространение грамотности или улучшение качества жизни широких масс, женщины играют решающую роль. Однако можно предполагать, что женщины будут играть эту роль, когда они осознают свою значимость. В этом контексте средства массовой информации призваны выполнить важную миссию – пробуждать женщин к раскрытию своего потенциала в качестве главных движущих сил перемен в обществе. В современном мире печатные и электронные СМИ играют жизненно важную роль в эффективной подаче сообщения, которое необходимо донести.

СМИ обладают огромным потенциалом для расширения прав и возможностей женщин, однако в целом использование этих СМИ женщинами пока ещё низкое. То, как средства массовой информации сыграли свою роль в освещении некоторых проблем, с которыми сталкиваются женщины, и расширении прав и возможностей женщин, не удалось ни одному другому сектору.

СМИ должны информировать о рисках, преобладающих дома, на работе, во время путешествий и пребывания вне дома.

Государственная политика чрезвычайно важна для укрепления правовых институтов, гарантирующих женщинам равные права и возможности. СМИ должны обеспечивать политическую, правовую, экономическую и медицинскую осведомленность. Они должны давать знания о группах поддержки.

Средства массовой информации должны внушать женщине позитивное отношение к жизни. Ни при каких неблагоприятных обстоятельствах они не должны терять мужества и уверенности в себе и пытаться покончить с собой. В Цели 69 Указа Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» отмечается: «Поддержка женщин и дальнейшее повышение их активности в жизни общества».

Создание атмосферы нетерпимости к притеснению и насилию в отношении женщин в обществе, обеспечение прав и законных интересов женщин».³³

У них должна быть сильная сила воли, чтобы преуспеть в жизни. Короче говоря, внутренняя сила женщины должна основываться на историях успеха других женщин.

В эпоху глобализации и революции в средствах связи и информационных технологиях роль СМИ стала более важной для расширения прав и возможностей женщин в Узбекистане. Узбекские СМИ сейчас решительно сосредоточены на проблемах женщин, поскольку их роль в формировании Нового Узбекистана неоценима.

Крайне важно, чтобы средства массовой информации посвящали значительную часть своих программ информированию женщин и общества в целом, давали информацию о правах женщин и механизмах, которые могли бы способствовать их всестороннему развитию.

Они должны ставить цели на будущее и стремиться к их достижению мужественно и убежденно. Президент Ш.М.Мирзиёев отмечает, что необходимо «оказание всестороннего содействия в обучении, овладении профессиональными навыками и обеспечении женщин достойной работой, поддержка женского предпринимательства, выявление и правильная ориентация способностей одаренных девушек и женщин».³⁴ Женщины нуждаются в информации в основном по следующим темам: занятость, перспективы трудоустройства в Узбекистане, самостоятельное предпринимательство, недорогой уход за детьми и здравоохранение. Правовые положения против сексуальных домогательств, домашнего насилия и социальной несправедливости тоже должны быть освещены в СМИ.

³³ Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» <https://lex.uz/ru/pdfs/5841077>

³⁴ Там же

Роль СМИ очень важна для ускорения расширения прав и возможностей женщин, однако средства массовой информации, как и социальные сети, являются хорошими и практичными средствами для повышения распространения здоровых представлений о том, каково быть женщиной, той роли, которую играет женщина в современном обществе, о позитивных примерах, которые женщины подают нам каждый день, о результатах, которых они достигли и продолжают достигать во многих областях экономики и за ее пределами, об их социальном учете, о том, что молодые женщины получают хорошие идеи и примеры их расширения их экономической деятельности. От женщин в узбекском обществе традиционно ожидалось, что они будут ограничиваться домашней обстановкой. Воспринимаемые женщиной интересы, связанные только с домашним хозяйством, могут отрицательно сказаться на результатах расширения её прав и возможностей.

В новой Стратегии Узбекистана отмечается «Продолжение политики обеспечения гендерного равенства, повышение социально-политической активности женщин, продолжение реализации реформ по их поддержке».³⁵ Многие женщины всё ещё страдают от политики гендерного неравенства в семье и рабочем коллективе. Свобода печати в стране – благо для народа. Правительство и неправительственные организации могут работать над улучшением качеств и возможностей женщин. Участие в семинарах и лекциях, а также поощрение трудоустройства по найму поможет и укрепит роль женщин в принятии решений.

Средства массовой информации также могли бы внести весомый вклад посредством проведения кампаний в СМИ по распространению концепции гендерного равенства.

СМИ, в качестве важного агента социализации, формирующего гендерные роли, его механизмы сдерживания и противовесов в отношении пола, нуждаются в укреплении. Средства массовой информации должны создавать достойный имидж женщин и способствовать их уважению, избегая негативного изображения. Необходимо через средства массовой информации внедрить новое инновационное достойное представление женщин, основанное на узбекской культуре. Для борьбы за гендерное равенство необходимы сильные законодательные усилия в сочетании с широким общественным сознанием морали и этики, с тем чтобы женщины воспринимались не как товар, а как личность с правами и достоинством.

³⁵ Там же

ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» <https://lex.uz/ru/pdfs/5841077>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 05.03.2021 г. № ПП-5020 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки и обеспечения активного участия женщин в жизни общества». <https://lex.uz/ru/docs/5320584>

